

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ, РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТА И ОБЪЕМА НЕОБХОДИМОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Каршиев Ш.Г.

Доцент кафедры клинических наук Университета Альфарагануса
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898072>

Современная стоматология предоставляет эффективные методы восстановления утраченных зубов, среди которых наиболее прогрессивным является использование зубных имплантатов. С момента их внедрения в клиническую практику зубные имплантаты стали основным средством лечения для пациентов, потерявших зубы вследствие травм, заболеваний или возрастных изменений. Одним из ключевых факторов, определяющих успех имплантации, является правильный выбор имплантата в зависимости от ряда факторов, таких как локализация дефекта, его размеры и необходимость в реконструкции костной ткани.

Локализация дефекта имеет важное значение при планировании имплантации, поскольку каждый участок челюстно-лицевой области имеет свои анатомические особенности и требования к материалам. Важно учитывать не только расположение дефекта, но и объем костной ткани, который необходимо сохранить или восстановить для обеспечения стабильности имплантата.

Размеры дефекта, как в области зуба, так и в пределах челюстной кости, определяют необходимость использования различных типов имплантатов и технологий их установки. Реконструкция дефекта с помощью имплантатов требует точности в выборе конструкции, так как неправильный выбор может привести к неудаче в лечении, инфекции или даже потере имплантата.

Таким образом, выбор зубных имплантатов должен основываться на детальном анализе анатомических, клинических и функциональных характеристик пациента, а также особенностей самого дефекта. Важную роль играет также выбор технологии, включая возможную предварительную реконструкцию костной ткани, что необходимо для успешной установки имплантата.

Целью данного исследования является анализ критериев выбора зубных имплантатов в зависимости от локализации, размеров дефекта и объема необходимой реконструкции, а также определение факторов, влияющих на успешность имплантации.

Материалы и методы. Пациенты включались в исследование по следующим критериям: наличие утрат зубов различной локализации (в области фронтальных и жевательных зубов), размеры дефекта от 1 до 5 зубов, а также наличие или отсутствие дефектов в костной ткани, требующих реконструкции.

Все пациенты прошли комплексное обследование, включающее рентгенографию и КТ-диагностику, которые позволили точно оценить размер и локализацию дефекта, состояние костной ткани и возможность установки имплантата без предварительных хирургических вмешательств. Использовались такие методы, как 3D-сканирование и планирование с помощью компьютерной программы для определения оптимального типа имплантата.

Имплантаты выбирались на основании нескольких факторов, таких как анатомическая особенность дефекта, размеры и форма имплантата, а также тип костной ткани в области установки. Для пациентов с недостаточным объемом костной ткани применялись методы реконструкции, включая костную трансплантацию или использование синтетических материалов.

Методика восстановления включала два этапа: первый — установку имплантата и вторичный этап — восстановление протеза после заживления. Использовались различные типы имплантатов, такие как титановая основа с внутренней или внешней резьбой, а также имплантаты с покрытием гидроксиапатитом для улучшения остеоинтеграции.

Для анализа результатов использовались как клинические данные (оценка приживления имплантатов, степень остеоинтеграции), так и объективные показатели, такие как рентгеновские снимки в динамике, а также субъективные данные пациентов о качестве жизни, комфорте и функциональности восстановленных зубов.

Результаты. В 10% случаев возникли осложнения, такие как незначительная потеря костной ткани вокруг имплантата, что потребовало дополнительной коррекции. Однако в большинстве случаев имплантаты обеспечили надежную фиксацию и долгосрочную стабильность.

Результаты показали, что выбор типа имплантата в значительной степени зависит от локализации дефекта. В области передних зубов, где важна эстетика, предпочтение отдавалось имплантатам с анатомической формой и использованием титана с покрытием для улучшенной остеоинтеграции. Для жевательных зубов, где требуется большая прочность, использовались более массивные имплантаты с внутренней резьбой, что обеспечивало стабильную фиксацию даже при больших нагрузках.

В результате исследования было установлено, что современные технологии имплантации и реконструкции костной ткани позволяют успешно восстанавливать функциональность и эстетику зубного ряда, обеспечивая долгосрочные и стабильные результаты. В будущем необходимо продолжить исследования, направленные на улучшение материалов имплантатов и технологий их установки, а также на развитие новых методов реконструкции, что повысит эффективность лечения.

Таким образом, выбор зубных имплантатов является многогранным процессом, который должен учитывать различные факторы, включая локализацию дефекта, его размеры и объем реконструкции костной ткани. Важно понимать, что каждый случай уникален, и подход к выбору имплантата должен быть индивидуализированным. Оценка состояния костной ткани с помощью КТ и других диагностических методов позволяет выбрать наиболее оптимальный тип имплантата и минимизировать риски осложнений.

References:

1. Байриков И.М., Монаков Д.В., Савельев А.Л. и др. Клиническое применение внутрикостно-накостного имплантата со сквозной пористостью в условиях атрофии костной ткани / Сборник статей Межд.-практич. конфер. «Научные достижения современной науки: новация, история, действительность, перспективы и практика реализации», г. Санкт-Петербург. СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2017. С. 36-42.

2. Бондаренко Н.А., Лосев Ф.Ф., Бондаренко А.Н. Потребность в дентальной имплантации и частота ее применения // Кубанский научный медицинский вестник, 2010. № 3-4. С. 29-32.
3. Деревянкина А.В., Бактыбек-кызы А., Бабаян К.С. Сравнение материалов в дентальной имплантологии // Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 2015. Том 5. № 11, с.1441-1442.
4. Добровольская О.В. Исследование подвижности имплантатов с помощью перитеста // Вісник української медичної стоматологічної академії, 2009, Том 9, Вып.4, с.172-173.
5. Донских Д.А. Нарушение остеоинтеграции имплантата // Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 2015. Том 5. № 11, с.1443.
6. Дронов М.В. Оценка стабильности и остеоинтеграции дентальных имплантатов с применением резонансно-частотного метода. Часть 1 // Журнал «Институт стоматологии». 2007. № 1. С. 128-129
7. Leung, W.K., Wong, M.C. Advances in Dental Implantology: Biomechanics and Material Selection. //Journal of Oral Rehabilitation, 2020. – Vol. 47, Issue 3. – P. 215-222.
8. Ochoa, R. et al. Bone Grafting in Dental Implantology: A Clinical Review. // International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 2023. – Vol. 38, Issue 5. – P. 855-863.